

Hintergrund: Der Patient:innenservice der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) unter der Rufnummer 116117 ist rund um die Uhr für Anrufende mit akuten Gesundheitsbeschwerden erreichbar. Auf Basis einer strukturierten Ersteinschätzung wird eine Dringlichkeitsbewertung durchgeführt und ein passendes medizinisches Versorgungsangebot vermittelt. Da der Service seit einigen Jahren immer stärker nachgefragt ist, ergeben sich - je nach Tageszeit und Wohnort - mitunter längere Wartezeiten. Vor diesem Hintergrund verfolgt das Innovationsfondsprojekt FAST (Förderkennzeichen: 01VSF22028) das Ziel, Notfälle in der Warteschleife der 116117 zu identifizieren und zu priorisieren. Dazu werden zwei verschiedene automatisierte Warteschleifenmanagementsysteme (WMS) bei insgesamt neun KVen implementiert und evaluiert.

Zielsetzung: Im Projekt wird die Primärhypothese geprüft, ob die beiden erprobten WMS-Interventionen eine ausreichend hohe Sensitivität und Spezifität bei der Identifizierung von Anrufern mit einem dringlichen Behandlungsbedarf aufweisen. Weiterhin wird untersucht, inwiefern die Interventionen zu einer Reduktion der Wartezeit bei dringlichen Fällen führen.

Methode: Dem Projekt liegt eine Cluster-(teil)randomisierte kontrollierte Studie im Stepped-Wedge-Design zugrunde. Die Intervention 1 (Selbststrating) und Intervention 2 (Kurzabfrage von Notfallsymptomen) wurden im Zeitraum April 2024 bis Dezember 2024 schrittweise bei den teilnehmenden KVen implementiert und in Phasen hoher Auslastung (Wartezeit ≥ 3 Min.) geschaltet. Die Datengrundlage für die Bestimmung der diagnostischen Güte (Sensitivität, Spezifität) bilden Dispositionsdaten der 116117 zu volljährigen Anrufern mit Akutbeschwerden. Getestet wird die Priorisierung im Zuge der Intervention gegen die Einschätzung der 116117-Agent:innen. Die Gütemaße der Intervention 1 und 2 werden induktivstatistisch verglichen. Ergänzend dazu wird eine explorative Subgruppenanalyse (u.a. nach Alter, Geschlecht, Zeit des Anrufes) durchgeführt. Der Vergleich von Wartezeiten erfolgt für ausgewählte KVen mit vergleichbaren Wartezeitinformationen.

Ergebnisse: Aus dem Projekt werden die Ergebnisse zur diagnostischen Güte und Wartezeit vorgestellt und in Hinblick auf die Anwendbarkeit und den Nutzen der beiden WMS-Instrumente bei der 116117 diskutiert. Wichtig ist dabei vor allem eine Abschätzung einer möglichen missbräuchlichen Inanspruchnahme der WMS-Instrumente durch Anrufer mit weniger dringlichen Anliegen und deren Auswirkung auf die Wartezeit von tatsächlichen Notfällen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: In Anbetracht des zunehmenden Fachkräftemangels und einer steigenden Inanspruchnahme des Serviceangebots der 116117 sind auch künftig längere Wartezeiten erwartbar. Daher ist es notwendig, Notfälle und sehr dringliche Anrufe bereits in der Warteschleife mittels automatisierter Prozesse zu identifizieren und priorisiert zu beraten. Bei ausreichender Sensitivität und Spezifität empfehlen sich die im Rahmen des Projektes entwickelten WMS für einen regelhaften Einsatz bei der 116117 oder in vergleichbaren Versorgungssettings (z.B. Arztpraxen), um die Patient:innensicherheit zu gewährleisten.